

NAZAR ESHONQUL ASARLARIDA PSIXOLOGIK TASVIR VA ADABIY GALLYUSINATSIYA

Saidmuradova Soxiba Jolmurodovna

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada yozuvchi N.Eshonqulning “Tobut” hikoyasida psixologik tahlil bilan yondosh holda majoz, tragik obraz uslubiy yoʻnalishlarining sinkretik talqinidan unumli foydalanganligi, meʼmor – sunʼiy va yovuz siyosat vaʼdalariga aldangan xalq ramzi, ruhiy olamida davr qarama – qarshiliklari, aziyatlari, asarlari mujassam boʻlgan timsol, shu bilan birga, u mohiyatan ham dramatik, ham tragik obraz namunasi ekanligi, adabiy gallyusinatsiya keng yoritiladi.

Kalit soʻzlar: psixologik tahlil, hikoya, tragik obraz, meʼmor, uslubiy yoʻnalish, adabiy gallyusinatsiya

ANNOTATION

The article uses the synchronic interpretation of metaphorical, tragic image stylistic directions in parallel with psychological analysis in the story "Coffin" by N. Eshonqul literary hallucinations. Literary hallucinations are widely covered, as it is a symbol of the contradictions, sufferings, and works of the period in the spiritual world, as well as an example of both dramatic and tragic images.

Keywords: psychological analysis, story, tragic image, architect, methodological direction, literary hallucinations

Gallyusinatsiya – sof psixologik hodisalardan biri. Bu ruhiy falajlik, jisman va ruhan majruhlik hodisasi boʻlib, jamiyatda kam uchraydigan illatdan ham baʼzan adabiy maqsadlarda foydalanish mumkin boʻladi. Buni Dostoevskiyning Ivan Karamazov, Liza Xoxlakova, Rodion Raskolnikov, A. Qodiriyning Xoʻja

Ma'oz qabristoni atrofida aylanib yuradigan Devona, A.Qaxxorning "Daxshat" hikoyasidagi yana bir qabristonda yuradigan Jinni odam timsollarini ko'z oldiga keltiramiz. Bunday adabiy obrazlar va qaxramonlar psixologiyasida xuddi shunday xastalik turi uchraydi.

Adabiy gallyusinatsiya – bu adabiy qaxramonning o'ta dramatik, tragik ruhiy iztiroblari va shafqatsiz kechinmalarining natijasi. Ma'lum bir ijtimoiy, maishiy sabablar, og'ir sharoit va murakkab vaziyatlar tufayli ayrim kishilar ana shu ruhiy xastalikka yo'liqishadi. Ba'zilari tabiatan shu majruhlikka moyil bo'lsa, ayrimlari ilojsizlikdan, muqarrar fojiasini his etgan xolda boshqa ilinjining yo'qligiga ishongan, umidsizlikdan shu og'ir kasalga muhtalo bo'lishadi.

Bunday qaxramonlar tasvirida psixologik va tragik holatlarning sinkretik talqinlari yetakchilik qiladi. Nazar Eshonqul asarlarida shunday tipdagi ma'naviy va ruhiy majruh ruhdagi timsollar uchraydi. "Tobut" hikoyasidagi tobut shaklidagi shahar qurilishining me'mori bo'lgan kishi obrazi shunday gallyusinatsiya xastaligiga giriftor bo'lgan timsol. Mazkur hikoyada ham N.Eshonqul o'zining ko'p murojaat qiladigan mavzui – sho'ro davri jabrdiydalari taqdirini qalamga olgan.

"Bir kuni quyi ko'chalarning birida (darvoqe, shahardagi ko'chalar quyi va yuqori ko'chalarga bo'linardi), kiyimlari uvada, qaddi bukik, hashamdor va viqorli, shaharni ataylab mas'hara qilayotganday dog'-dug'ga belangan uzun xirqa kiygan, yuzidagi shish va ajinlar qishki qabristonni eslatadigan, sochi kal peshonasi uzra osilib tushgan, barvasta kishini uchratdim; gumbaz shaklida qurilgan yemakxonaning o'rtasida turgancha u og'zidan ko'pik sachratib odamlarga qo'lini bigiz qilib o'shqirar, cho'g'i so'nayotgan o'choqday taftsiz bo'lib qolgan ko'zlarini dalani bosib ketgan kuzgi qarg'alar misoli jazava va junun qoplab olgan edi .

"Hammalaring uning changalidasizlar, shahar ham uniki... U menga aytib turdi, men qurib berdim"¹ kabi alamli so'zlarda o'zi zug'umi va adolatsizligi dastidan jinni bo'lgan sho'ro tuzumi haqida dali – g'uli fikr yuritayotganligi ma'lum bo'ldi. Devona bo'lsa-da, bu asli tragik obraz psixologik dunyosida sho'ro tuzumi nohaqliklariga, odamkush harakatlariga nisbattan adoqsiz nafrat va la'nat o'qish

kabi insoniy alam, beaded g'azab chuqur ildiz otgan. Sobiq me'mor qizil siyosatga xizmat qilgan, ammo fidoyi zahmatlari mutlaqo qadr topmagan, qaytaga, uni jinniga aylantirgan mustabid tuzumga nafrati devona holatidayam ado bo'lmaydi. Tobut – shahardagi uzluksiz o'limlar ro'y berayotganligini aniqlashga yo'llangan hukumat komissiyasi tarkibidagi me'mor yigitning (ayni vaqtda asar “hikoyachi”si) oshxonada to'polon qilayotgan barvasta jinning kimligini so'roviga shahar nazoratchisi shunday javob beradi:“-Shu ko'chaning jinnisi,- dedi nazorat boshlig'i yuziga g'amgin tus berib. So'ng men kutmagan jiddiylik bilan hikoya qila boshladi. – Asli sizga kasbdosh. Boshliq aytgan me'mor shu kishi bo'ladilar. Shahrimiz uning loyihasi asosida qurilgan. U bosh me'mor, men esa unga yordamchi edim. O'zi juda g'ayratli, savodli va tinib-tinchimas odam edi. Shaharda biron g'isht ham uning ko'rsatmasisiz ko'yilmagan. U men bilgan me'morlarning eng ulug'i edi. Klassik va zamonaviy me'morchilik sahasida unga teng keladigan bilimdonni topish qiyin edi. U Lotin Amerikasi, Singapurdagi binolar qurilishini ham tinimsiz kuzatib borar, o'sha yurtlardan unga qalin – qalin xatlar kelib turardi. U “dunyoda eng ulkan va odamzot hali hayoliga keltirmagan shahar quramiz”, deb hitob qilar, qachon qaramay chizmalar ichida o'ralashib o'tirardi. Rostdan ham aql bovar qilmas shahar qurildi. Hozir o'lat chiqqandan beri shaxrimiz fayzsiz bo'lib qoldi, u paytlar esa shaharni naq hayolning jilvalari deb o'ylardingiz : nafis gumbazlar, serjilo bo'yoqlar, nozik va ehtirosli qalbning parchalari kabi marmarlar, abadiyatni suyab tura oladigan ustunlar, qiz bolaning ko'z yoshiday favvoralar – hammasi go'zal bir tarzda uyg'unlashib ketgandi. Bularning hammasi hali qurilib bo'lmasdanoq go'zal san'at asariga aylanib ulgurgandi”.¹

Ko'rindiki, tobut – shahar me'morining, shu shaharni o'z loyihasi bo'yicha qurdirgan me'morning aslida naqadar, o'z ishining zukkosi, me'morchilikning dunyoviy rivojidan yaqin xabardorligi ma'lum bo'ladi. Shaharning eng so'nggi

¹ Eshonqul N. Tobut... “O'z AS”, 1992, 17 iyul

dunyoviy me'morchilik yutuqlari asosida qurilishi uning chinakam san'at asari darajasiga aylanganini ta'minlagan. Ammo, bunday hasham ostida ommaviy o'lim taqdiri turganligi hech kimning hayoliga kelmagan. Yozuvchi hikoyada psixologik tahlil bilan yondosh holda majoz, tragik obraz uslubiy yo'nalishlarining sinkretik talqinidan unumli foydalangan. Me'mor – sun'iy va yovuz siyosat va'dalariga aldangan xalq ramzi, ruhiy olamida davr qarama – qarshiliklari, aziyatlari, asarlari mujassam bo'lgan timsol, shu bilan birga, u mohiyatan ham dramatik, ham tragik obraz namunasi. Ammo, bu “aql bovar qilmas shahar”ning bag'rida ommaviy o'lat fojialari boshlanganidan e'tiboran misi chiqib qoladi. Bu endi naqadar yovuz siyosat da'vati va talabi bo'lganligini butun vujudi bilan sezgan va bilgan me'morni qip-qizil devonaga aylantiradi. Chunonchi, hukumat komissiyasining rahbari – taniqli professorning “Butun shahar tobut shaklida qurilgandi. Men buni loyihada ko'rdim. Biz shuncha vaqt tobutni kezib yurgan ekanmiz...” degan xorg'in va aziyatli so'zlari bosh me'mor devonaligining, ommaviy o'lat fojiasining asl mohiyatini anglab yetishga zamin yaratadi. Me'morning – ana shu asli zukko insonning, me'morchilik san'atining benazir vakili bo'lgan san'atkorning boshiga tushgan ko'rgulik – totalitar tuzum zulmini anglashning va albatta bugungi mustaqilligimizning qadriga yetishning yorqin vositasidir. Gallyusinatsiya kabi ham jismoniy, ham ma'naviy – ruhiy xastalikning o'zak- o'zagida nomatlub va zulmkor siyosat bo'lganligi bilan e'tiborni tortadi. Dostoevskiy, Tolstoy, Bulgakov, A. Qodiriy, A.Qaxxor singari yozuvchilarning asarlarida uchraydigan devona shaxslar timsoli ham o'z davri nojoiz siyosatining qurbonlari bo'lgan N.Eshonqul ijodida esa bu ham sho'ro tuzum jabrdiydalari sifatida xarakterlidir.

6) Tush

Tush o'z mohiyati jihatidan psixologik tahlilning boshqa poetik vositalaridan qolishmaydigan vosita sanaladi. Tushlarning ham badiiy asardagi roli, asosan, qaxramonlar ichki dunyosini, ruhiy holatini, kechinma va dramalarini, orzu – hayollarini to'liq, yorqin aks ettirishi bilan belgilanadi. Boshqacha qilib aytganda,

tush o‘z funksiyasi va mazmuni jihatidan xilma-xil bo‘lsa ham, u hamma vaqt, har qanday holatda yozuvchilar tomonidan mukammal obraz yaratishning muhim vositasi sifatida qaxramonlarning ruhiy – ma’naviy ahvolini chuqur ochib berishda foydalaniladi. Shuning uchun ham qaysi bir badiiy asarda tush tasviriga duch kelmaylik, uning psixologik vazifa tashiyotganligining guvohi bo‘lamiz. Shuningdek, tush obrazlari individuallashtirish vositasi hamdir. Xalq naqlida “o‘ngidagi tushga kiradi”, “Orzu- umidlar ko‘lami tushga kiradi” degan fikrlarga tayanib aytilsa, asarlarda talqin qilingan tush tasvirlari mazmunan psixologik jixatdan real hayot izohi va haqiqati ekanligini hisobga olish lozim. Tush ruhiy – psixologik hodisa bo‘lib, insonning quvonchli, qayg‘uli, istak-orzu, intilish, niyat kabi barcha hayotiy munosabatlarning ifodasi sifatida axamiyat kasb etadi.

Ba‘zan salbiy xarakterdagi timsollarning xudparast, qora nafsiga ruju qo‘ygan kimsalarga xos manfaati, balandparvoz intilishlarining tushlarida namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq talqinlar ham mavjud. Masalan, A.Qaxxorning “Sarob” romanidagi Saidiy obrazi talqinida shunday holatlarni kuzatish mumkin. U o‘zida ma’lum iste’dod mavjud emasligini bilsa-da, ijodi, kitoblari bilan misoli xorijlik mashxur yozuvchilardek shuhrat qozonishni tushida ko‘radi: “Saidiy ba‘zan kechalari ko‘rpada uyg‘oq yotib tush ko‘rardi: U, olamshumul yozuvchi : amerikalik muharrir singari har kuni bir stunlik narsa yozib, yiliga o‘n ikki ming oltin maosh oladi; turli mamlakatlardan frank, dollar, rupiyalar kelib turadi.

Bunday havoyi, asossiz tush – hayol Saidiyga xos noreal maqsad – rejalar mohiyatini anglatadi. Ulkan yozuvchi tush tasvirini qahramonning bexuda shuxratparastlikligiga psixologik holatining talqini maqsadiga bo‘ysundirgan.

N.Eshonqul o‘z izlanishlarida ijodini qiziqib mutolaa qiladigan yozuvchilardan Gabriel Markesning majoz, tragik obraz va psixologik tasvir uslubi asosida yaratilgan roman va qissalarida tush psixologik uslubi ham yetakchilik qiladi. Masalan, “Oshkora qotillik qissasi” boshlanishidayoq Santyago Nasarning g‘aroyib tushlariga guvoh bo‘lamiz: “O‘sha qotillik yuz bergan kuni Santyago

Nasar, tonggi kemada kelayotgan yepiskop xazratga peshvoz chiqish niyatida, ertalabki soat besh yarimda uygʻondi. Uygʻonishdan avval tush koʻrdi; anjirzordan oʻtib borayotganmish, sevalab ohista yomgʻir yogʻayotganmish, mana shunday xushsaodat roʻyo muddatida u birmuncha oʻzini baxtiyor his qildi, ammo koʻzini ochib, boshiga bexosdan qush axlati sochilganday, taʼbi tirriq boʻldi. Oradan yigirma yetti yil oʻtgach, uning onasi Plasida Linero oʻsha mashʼum va musibatli dushanbani batafsil xotirlarkan: “U tushida koʻpincha daraxtlarni koʻrardi” dedi menga. “Oʻlimidan bir hafta oldin ham tush koʻrgandi, aytishicha, yakka oʻzi qoʻrgʻoshin qogʻozdan yasalgan samalyotda uchganmish, uchoq bodomzorlar sari parvoz qilarmishu qanotlari birortayam daraxtga urilmasmish”, qoʻshib qoʻydi u yana. Plasida Linero oʻz gʻalar tushiga darrov taʼbir aytguvchi mugʻambirlikda ustasi farang ayol, lekin u oʻz oʻgʻlining qandaydir daraxtlarga bogʻliq tushlarida ham oʻldirilgan kuni va undan bir hafta avval koʻrgan tushida ham hech bir yomon alomatni sezmagandi.”

Santʼyago Nasar kabi shubha-gumon va tuxmat qurboni boʻlgan joʻshqin, begʻubor, koʻngli ochiq yigitning qoʻrgʻoshin qogʻozdan yasalgan samolyotda bogʻ-rogʻlar uzra uchish tushlarini koʻrishi tabiiy. Mashhur psixolog yozuvchi bu bilan asli begʻubor Santʼyago Nasarning laʼidek toza maʼnaviy olamini koʻrsatishni niyat qilgan.

Nazar Eshonqul asarlarida psixologik dramatik obraz va majoz sinkretligidagi talqinlar ham koʻp uchraydi. Masalan, “Goʻroʻgʻli” romanida hatto “Natyurmort N.ning tushlari” deb atalgan nomli 8- bobi aynan tush tasviri bilan bogʻliq. Mazkur romanida shoʻro tuzumi jabrini tortgan, oʻlmasidan oldin oʻlgan bandaga aylantirilgan, hatto ismi – sharifi nomaʼlum, faqat “N” shaklida ataladigan bechora kimsa obrazining boshdan –oxir aziyatli, oʻta fojiona va haqoratlangan timsoli yaratilgan.

Mana, N. yanglish xabar bilan o'lganligi haqida gazetada nekrolog chiqib ketib, endi rahbarlar, jamoatchilik nigohida haqiqiy o'lgan hodimga chiqarilgan va ishdan ayrilgan, qaerga, qay bir idoraga borsa, "o'ldi" deya ataladigan og'ir ruhiy iskanja girdobida yuribdi. Uyiga uning o'rniga ishga tayinlangan yangi xodim stoli ustida qolib ketgan yon daftarlarini olib keladi. Ammo, bu yon daftarlarning ayrimlari rahbariyat tomonidan olib qolingana. Maqsad: qani bu haqiqatgo'y yigit nima deb yozganlarini, davlatga, siyosatga qarshi fikrlari bormi- yo'qligi mahkam tekshirishmoqchi. Yangi xodim N. ga "Siz hozir men tirikman, degan da'voingiz bilan mening ishimni va idoramizning sha'nini xavf ostiga qo'yapsiz" deydi. U, N. garchi tirik bo'lsa - da, mustabid raxbarlar munosabatiga zid ravishda uni tirik, deb bilishni tasdiqlay olmoqchi emas. N. alamu iztirob og'ushida "Sizni xumordan chiqquncha do'pposlasam, hech kim meni qotillikda ayblay olmaydi, chunki, men odamlar nazdida o'lgan hisoblanaman, hech kim bunga da'vo qilolmaydi" deyar ekan, yangi hodim jazavadan qo'rqib, shatoloq otib qochib qoladi.

"Yangi hodim avval orqaga tisarildi, so'ng birdan shatoloq otib qochishga tushdi. N. uning gursillatib, zinadan yugurib tushayotganini eshitib turarkan, miyig'ida kulib qo'ydi!: u o'zini, har qalay, arziyas bo'lsa ham keyingi oylarda birinchi marta g'alaba qilganday sezdi. Xonasiga kirgach o'lguday charchagan bo'lsa ham, negadir uyquasi kelmadi. To'shakda uzoq vaqt uyoqdan-buyoqqa ag'anab yotdi. Keyin xuddi parda ortiga o'tgandek, aloq-chaloq tush girdobiga ag'darilib tushdi. Bu tushga o'xshamas, qandaydir izchil yaxlit voqeaga o'xshar, tush qahramoni esa goh N.ning o'zi, goh mutlaqo begona odam bo'lib tuyulardi. Yana N.uning begona odam,, begona taqdir, begona umr egasi ekanini sezar, biroq bu qahramonning qaerdadir, to'g'rirog'i, tushdagi nimadir uning hushidagi hayotiga o'xshab ketardi"²

Yozuvchi tush poetikasining badiiy asarlardagi o'ziga xos shakllarda qo'llanilishini, uning inson psixologiyasidagi o'rnini chuqur va ijodiy tasavvur

² EshonqulN.Go'ro'g'li yoxud hayot suvi roman "Sharq yulduzi", 2012, 2-son

qiladi. Shu boisdan ham adib yaratmalarida tush poetikasining turfa nominatsiyalardagi talqinlariga guvoh bo‘lamiz. Adabiyotshunos olimi Nilufar Cho‘lieva o‘zining nomzodlik dissertatsiyasida Nazar Eshonqulning milliy va umumjahon adabiyoti an‘analarining sinkretik tarzidagi fazilatlaridan ijodiy foydalanib, amalga oshirayotgan adabiy yutuqlarini umumlashtirar ekan, obrazlar olamini talqin etishda o‘ziga xos notakror rakurslardan foydalanishini ta’kidlaydi.³

-to‘shakda uzoq vaqt uyqu kelmay, u yondan- buyoqqa ag‘anab yotadi;

-so‘ngra xuddi parda ortiga o‘tgandek alog‘ – qalog‘ tushlar girdobiga ag‘anab tushadi;

-aslida u, hayol tasavvurida, ayanchli taqdiridagi voqealar istifodasi ekanligini sezib – anglab yotadi;

-bu g‘aroyib, aziyatli, azobli tush aslida hayotda ro‘y berayotgan real voqelikka o‘xshardi.

Yozuvchi bu tush sohibi “goh N.ning o‘zi, goh mutlaqo begona odam bo‘lib tuyulardi” deb izoh beradi. Keyingi izohda esa tushning har bir kishi boshiga tushgan eng og‘ir, eng fojiali voqeliklar bilan uyg‘unlikda alg‘ov-dalg‘ov holatlarda namoyon bo‘lishini ta’kidlaydi: “N.uning begona odam, begona taqdir, begona umr egasi ekanini sezar, biroq bu qaxramonning qaeridir, to‘g‘rirog‘i, tushdagi nimadir uning hushidagi hayotga o‘xshab ketardi”. To‘g‘ri, ba‘zi og‘ir damlar go‘yo tushda kechayotgandek bo‘lib tuyulsa, ba‘zan esa, shu aziyatli damlar vahmkor holda tush jarayonida namoyon bo‘ladi. Tush psixologiyasining o‘ziga xos muhimligini esa, uning baribir har qanday holatda ham hayot haqiqatini ifodalashi bilan izohlanadi. N.Eshonqul asarlarida tush psixologiyasiga shunday eng muhim adabiy uslub, real hayot haqiqatlarini talqin etish vazifasiga bo‘ysundirilishi bilan ajralib turadi. Mazkur tush bobida besh tush hajmida jabrdiyda N.ning boshiga tushgan yoki endilikda boshiga tushishi mumkin bo‘lgan ko‘rguliklar: ochlik,

³ Cho‘lieva N.Ijodkor mahorati va janr poetikasi (Nazar Eshonqul qissalari misolida)Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PHD) dis.avtoreferati. Qarshi-2020, 15-bet/

allaqaysi xavfli va yovuz dushman kuchlarning zug‘umli ta‘qibi , axlat qutilaridan xo‘rak izlash tashvishlari o‘rmonlarda hazon barglar uyumiga ko‘milib yotishlar, parklardagi o‘tirg‘ichlar tagida tunashlar kabi haqoratomuz – tahqirromuz manzaralar ichra namoyon bo‘ladi. “... U uch kundan beri tuz totmagan, tobora holsizlanar, ko‘ngli aynimoqda ediyu So‘lim biyobondagi ta‘qibdan so‘ng battar tinkasi qurib, yurishga ham madori qolmadi, o‘pkasi kuyib ketayotganday achishardi, garchi ta‘qib etuvchilarni bir soatcha oldin chalg‘itib ketgan bo‘lsada hamon o‘zini bosib ololmasdi, olazarak bo‘lib, atrofga qarab, har bir sharpadan cho‘chib tushar, har bir qadamni shubha va ishonchsizlik bilan tashlar, ko‘p yugurganidan shishib ketgan o‘pkasi hansirar, tizzalari qaltirar, bilinar- bilinmas boshi aylanardi. Bu ochlikdan edi; U uch kungacha avval shahar chekkasidagi axlatlar uyumi orasida bir bo‘lak chaynalmagan go‘sh t parchasini topib olgandan beri hech vaqo tatimagan va oshqozon o‘zini unutib qo‘yganidan norozi bo‘layotganidan har damda - har damda kuydirib qo‘yardi. Tushdan so‘ng negadir ichi damlay boshladi. Endi esa butun vujudi qaltirardi. U o‘zi bilmaydigan qandaydir jin ko‘chada o‘tirar ekan, uf‘unat anqib turgan yashiltob iflos hovuzdan qonib ichib olgandi. Iflos suvdan irgangani uchun shunday bo‘layotgandi . U iflos va badbo‘y narsalarga ko‘nikib qolgandi.”⁴

Yozuvchi N.ning tushlari tasvirida “tush – reallik - tush” shaklida namoyon bo‘layotganligi alohida e‘tiborni tortadi. Ijodkor bunday talqin bilan tush – bu real hayotining o‘zi ekanligi, real hayotning o‘ziyam asli alg‘ov – dalg‘ov holatidagi tush kabidir, degan g‘oyani ta‘kidlayotganligi ma‘lumdir.

⁴ Eshonqul N. Go‘ro‘g‘li yoki hayot suvi “Sharq yulduzi”, 2012, 2-son, 91-bet.

Foydalanilgan adabiyotlar.

¹ Eshonqul N. Tobut... “O‘z AS”, 1992, 17 iyul

2. Eshonqul N. Go‘ro‘g‘li yoxud hayot suvi roman “Sharq yulduzi”, 2012, 2-son

³. Cho‘lieva N. Ijodkor mahorati va janr poetikasi (Nazar Eshonqul qissalari misolida) Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PHD) dis. avtoreferati. Qarshi-2020, 15-bet/

⁴ Eshonqul N. Go‘ro‘g‘li yoki hayot suvi “Sharq yulduzi”, 2012, 2-son, 91-bet